

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636216>

NURALI QOBULNING “YASHASHGA KECHIKMA” QISSASINING BADIY TAHLILI

Iskandarova Mashhura

Guliston davlat pedagogika insituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, XXI asr o‘zbek adabiyoti serqirra ijodkorlaridan biri Nurali Qobul hayoti va ijodiga nazar tashlanadi va uning “Yashashga kechikma” qissasidagi voqealar rivoji, obrazlar tahlili, asardagi ziddiyatlar hamda asarning tasviri badiiy jihatdan tahlil qilinadi. Asardagi asosiy g‘oya – tabiatga bo‘lgan mehr, halol mehnat, mardlik va to‘g‘riso‘zlik va hayotda mazmunli yashash kerakligi yashashga kechikmaslik kerakligi yoritiladi. Muallif realistik uslubda, qishloq hayoti va odamlarini, qishloq tabiatini ko‘rsatib beradi. Qissadagi Abdumalik, Nurulla, Tursunboy kabi obrazlari orqali insonlarning qarashlarini va falsafiy fikrlarni ko‘rsatadi. Asar badiiy yondashuv bilan yozilgan bo‘lib, o‘zbek adabiyotidan o‘rin olgan ajoyib qissalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Nurali Qobul, qissa, tabiat, mehnat, Abdumalik, Nurulla, jamiyat, obraz, qishloq.

Annotation: In this article, the Uzbek literature of the 21st century is presented the life and work of one of its creators, Nurali Qabul, and the development of events in his short story "Don't be late to live", analysis of images, conflicts in the work, and the image of asa are analyzed from an artistic point of view. The main idea in the work is love for nature, honest work, bravery and honesty, and the need to live meaningfully in life and not be late to live. The author shows rural life and people, rural nature in a realistic style. Through characters such as Abdumalik and Nurulla Tursunboy in the story, it shows people's views and philosophical thoughts. The work is written with an artistic approach and is considered one of the great stories from Uzbek literature.

Key words: Nurali Qabul, story, nature, work, Abdumalik, Nurulla, society, image, village.

***Аннотация:** В данной статье представлена узбекская литература XXI века. Будут рассмотрены жизнь и творчество Нурали Кабула, одного из его создателей, проанализировано развитие событий в его повести «Не поздно жить», анализ характеров, конфликтов в произведении, художественное изображение произведения. Основная идея в произведении – любовь к природе, честный труд, смелость и честность, а также необходимость жить осмысленно в жизни и не опаздывать жить. Автор показывает сельскую жизнь и людей, сельскую природу в реалистической манере. Через таких персонажей, как Абдумалик и Нурулла Турсунбой в повести, показаны взгляды и философские мысли людей. Произведение написано с художественным подходом и считается одним из величайших рассказов узбекской литературы.*

***Ключевые слова:** Нурали Кабул, рассказ, природа, труд, Абдумалик, Нурулла, общество, образ, село.*

XXI asr o‘zbek adabiyotida o‘z asarlari bilan adabiyotimizni boyitayotgan serqirra ijodkorlardan biri Nurali Qobulning “Yashashga kechikma” qissasi tahlilini ko‘rib chiqamiz. Avvalo, yozuvchining hayoti va ijodi haqida ma’lumotlar aytib o‘tishimiz kerak. Tarixchi, yozuvchi hamda tarjimon Nurali Qobul 1950-yil 2-yanvar sanasida Jizzax viloyati Baxmal tumanida tavvalud topdi. Shoirning yoshligi Baxmalning O‘smat qishlog‘ida o‘tdi. Yozuvchi ulg‘aygandan so‘ng oliy ta’limga qadam qo‘ydi va Mirzo Ulug‘bek nomli Farg‘ona davlat pedagogika insituti tarix fakultetida tahsil oldi. Uning ish faoliyati, 1969-1970- yilalrda Jizzax shahridagi Bobur nomli 22-o‘rta maktabda tarix fanidan dars beruvchi o‘qituvchi, 1971-1973-yillarda “G‘alaba bayrog‘i” gazetasida tahririyat bo‘limi boshlig‘i, 1973-1976-yillarda esa, “Jizzax haqiqati” gazetasida muxbir faoliyatida, 1977-1986-yillarda “Sovet O‘zbekistoni san’ati” jurnalida bosh muharrir faoliyatida ishladi va o‘sha yillar 1978-yilda adibning “Oyqor” nomli birinchi qissasi nashr etildi. So‘ng yozuvchining “Tubsiz osmon”, “Salom, tog‘lar”, “Unutilgan sohillar”, “Kaptarlar qaytmagan kun”, “Bug‘doy pishig‘iga yetmaganlar”, “Yetti iqlim xoqoni yoxud ahd va taxt”, “Yashash uchun kechikma” kabi roman, qissa va hikoya kitoblari, “Odam, Oyqor tog‘ va daydi shamol” nomli she’riy ertagi va ko‘plab publitsistik maqolalar yozdi. Nurali Qobul 7 kitobdan iborat tarixiy-siyosiy mavzuga doir roman-pamflyot ham yaratdi. Roman-pamflyotga

quyidagi kitoblar jamlangan: “Sukut suiqasdi,yohud Stalindan Saddamgacha”, “Sukutdan so‘nggi suiqasd, yohud Chingizxondan Cherchilgacha”, “Tavqi la‘nat tamg‘asi”, “Dordan qochgan daho”, “Stalinning super jallodi”, “Stalinning super josusi”, “Davlat to‘ntarishi” nomli kitoblarni o‘z ichiga oladi. Yozuvchi iste‘dodli va mahoratli u tarjimon sifatida ham Gabriel Garsia Markezning “Yolg‘izlikning yuz yili” romanini hamda Chingiz Aytamatovning “Bolaligim” asarini mohirona tarzda o‘zbek tiliga o‘g‘irgan. Yozuvchi o‘z qissalarida inson uchun yashash hamda kurashning bosh me‘zoni bo‘lgan tabiat, uning taraqqiyoti va tanazzuliga mutasaddi bo‘lgan imsoniyat o‘rtasidagi munosabatlar, umuminsoniy qadriyatlar, tuyg‘ular halol mehnat, mehr-muhabbat, to‘g‘rilik haqida hikoya qiladi, shuningdek, sobiq sho‘ro tuzumidagi adolatsizliklar ham ushbu qissalar zamirida ochib berilgan va hozir shu mavzular ochib berilgan 1983-yillarda yozilgan ijodkorning mazmunli va kitobxonlarga manzur bo‘lgan qissalaridan biri “Yashashga kechikma” qissasini ko‘rib chiqamiz. “Yashashga kechikma” nega qissaga bu nom qo‘yilgan? , asar kitobxonga nimani o‘rgatadi va nimalzrni bilib oladi? Kabi savollarga javob izlaymiz. Asarning epigrifiga ahamiyat berilsa, “Halollik sotilsa o‘ladi” J.Sand, qissaning boshidan yozuvchi halollik haqida aytib o‘tmoqda va buni asar davomidagi obrazlarda ko‘ramiz va tarbiya olamiz. Asar tog‘ yonbag‘irlarining qorga qoplangani va bu orqali qish qattiq kelishidan darak berayotgani tasviri bilan hamda sovxozga yangi direktor kelishi bilan boshlanadi. Asar peyzaji juda ham chiroyli tarzda tasvirlangan va kitobxon hayolida o‘sha qishloqda , qishloq manzarasini ko‘rganday shu qishloq odamiday tasavvur qiladi. Qissadagi obrazlar Nizommidin Narziyev xo‘jalik partiya tashkilotining kotibi, yangi direktor Qulmatov, asosiy qaharmonlardan biri Abdumalik Mirzayev,Tursunboy va qissani hikoya qilib beruvchi Nurulla kabi qahramonlardan iborat shuningdek, asar davomida boshqa obrazlarni ham uchratish mumkin. Asar Moxidarada qish va kuz oylarida bo‘lib o‘tadi.Bu qissada har bir qishloq fuqarosining tabiat qo‘ynida yashab soda va halol va har bir gapida falsafiy qarashlar borligini ko‘ramiz. Qissa davomida Abdumalikning va boshqa obrazlarning o‘z fikrlari va ma‘noli gaplarini hamda xalqimiz orasidagi gaplarni uchratamiz. Moxidaradagi Abdumalik, Nurulla va Tursunboyning suhbatlari

orqali inson ko‘p narsalarni o‘rganadi. Moxidarada sovuq sababli qo‘ylarning och qolib ketishi , och qolishganidan hattoki tuproqni yeyishni boshlashi insonni ta’sirlantiradi. Agar, kitobxon bu voqealarni o‘qib ta’srilansa demak unda hali ham tabiatga bo‘lgan mehr bor. Nurulla shunday deydi: “Bizni bino qilgani uchun, non, suv va tuz bergani uchun yerni qoralaymiz!” Bu orqali tabiat bizga shuncha narsa bersa ham o‘zimiz aybdor bo‘lib ham tabiatni yomonlaymiz aybni atrofdan qidiramiz deb ta’kidlaydi. Nurullaning o‘ziga aytgan gaplari biz yoshlarga motivatsiya bera oladi masalan, u o‘ziga shunday deydi:”Inson shunday mashaqqatli kunlarni boshdan kechirmasa, haqiqiy mehnat nimaligini anglab yetmasa, saodatli kunlarni yarat olmaydi va qadriga yetmaydi. Bir kishini ortingdan ergashtira olmasang, uning yuragiga mehnat va kelajakka ishonch urug‘ini tashlay olmasang, nima degan odamsan!” deb aytadi. Inson hayotida davomida qiyinchiliklarga duch kelsa, o‘z mehnati bilan nimadirga erishsa, to‘siqlarni yengib o‘tsa rohatlanadi. Nurulla Abdumalik bilan birga qiyinchiliklarni boshdan kechiradi va shuni tushunib yetadi. Inson hayotida nimadir qoldirib ketishi kimgadir nimadir o‘rgatishi yoki kimnidir o‘z izidan yetaklashi kerakligi ekanligini tushunadi. Abdumalik oddiy bir cho‘pon lekin, talaba ham. U Samarqand qishloq xo‘jalik institutining zootexnika fakultetida sirtidan o‘qiydi. Abdumalik juda ham ma’suliyatli, halol va mard yigit. Uning fikrlaridan hayoti davomida qanchalik qiynalgani qanday insonlarga duch kelganini ko‘rish mumkin. Qissada jamiyat hayoti, hokimiyat o‘sha davrdagi tizim ham aytib o‘tilgan va bu haqida qahramonlarning fikrlari ham mavjud. Masalan, Tursunborning dadasining mansab haqida shunday gap aytadi:”Amal degani, biror vazifani amallab turgin, so‘nga birovga topshirasan degani” deydi. Yoki Murodjon Hasanovning “Kishilarimiz orasida o‘z vazifa va funksiyalarini bajarishni tashabbuskorlik men bo‘lmasam u yoki bu ish amal oshmasdi deya o‘ylovchi jamiyatimizga yot tushunchadagi odamlar yo‘q emas”. Bu orqali insonlar kibrlanmasligi kerakligi aytilib o‘tilgan. Nurullaning bu hikoyasi davomida ko‘p konfliktlar, ziddiyatlar, qiyinchiliklar, sevgi-muhabbat haqida fikrlar uchraydi. Asarning nega “Yashashga kechikma” deb nomlanishiga javobni asar oxiridagi Abdumalikni “ Dunyoda har qanday kechikkan ishni tuzatish mumkin, biroq

hech qachon yashash uchun kechikmaslik kerak” degan gapidan tushunishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yozuvchining bu qissasi inson tabiat bilan bog‘liqligini, tabiatga hayvonotga qanchalik mehribonligini ko‘rish mumkin. Ikkinchi tomondan esa, o‘sha yillardagi qishloq hayoti, jamiyat qanday ahvolda yashaganligini his qilish mumkin. Tog‘- u dashtda yashagan oddiy cho‘pon ham tepadagi insonlardan ancha aqilliroq ekanligi ko‘rsatilgan. Chunki Abdumalik Moxidarada sovuqda qo‘ylarni och qolganligini ularga qarash oson emasligini biladi va tabiatni tushunadi lekin Narziyev kabi insonlar faqat tilyog‘lamachilik qiladi va qiyinchilik ko‘rilmagan. U qishloqdagi insonlarning to‘g‘riso‘zligi, soddaligi va mardligi taqsiinga loyiq va buni ijodkor mahorat bilan yetkazib bera olgan. Inson tabiatni qadrlash kerakligi aslida tabiat bizga yaxshilik qilayotganini anglashimiz kerakligi, inson faqatgina mehnati orqali har bir maqsadiga yetisha olishini va umri davomida yashashga kechikmasligi hayotidan bahra olib, berilgan ne‘matlarga shukur qilib yashashi kerakligi asosiy g‘oya sifatida ilgari surilgan. Yozuvchining qissalari insonparvarlikka va mehnat qilishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Bo‘ri ovi” qissalar to‘plami. Nurali Qobul. Toshkent “Ijod-press”.2017
2. “O‘zbek adiblari”. Mirvaliyev Sobir. Fan nashriyoti,1993-145-bet.
3. Nurali Qobul. uz.m.wikipedia.org